

FORELLI TEOREMASINING ANALOGI

Madrahimov Ruzimbay Masharipovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Umumiy matematika” kafedrası professori;

Egamberganov Nurbek Quadrat o'g'li

Urganch davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11514807>

Аннотация. Ushbu maqolada Forelli teoremasining analogi o'rganilgan.

Аннотация. В статье изучается аналог теоремы Форелли.

Annotation. The article studies an analogue of the Forelli theorem.

Ko'p kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasida eng asosiy fundamental teoremalardan biri Xartogs teoremasidir. Agar bir sohada ko'p kompleks o'zgaruvchili funksiya har bir o'zgaruvchisi bo'yicha golomorf bo'lsa, u barcha o'zgaruvchilari to'plami bo'yicha ham golomorf bo'ladi. Bu teorema ko'p kompleks o'zgaruvchili funtsiyalarning analitik bo'lishining yetarlilik shartidir, ya'ni har bir o'zgaruvchisi bo'yicha golomorf funksiya barcha o'zgaruvchilari buyicha golomorf bo'ladi. Bu teorema ko'p haqiqiy o'zgaruvchili funtsiyalarda o'rinli emas. Misol.

$F(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $F(0,0)=0$ funksiya har bir o'zgaruvchisi bo'yicha cheksiz diffrentsiallanuvchi, lekin koodinatalar boshida hatto uzliksiz ham e'las.

Xartogs teoremasining garmonik funksiyalar uchun analogini frantsuz matematigi Lelon tomonidan isbotlangan. Xartogs teoremasining subgarmonik funksiyalar uchun analogini o'rinli bo'lmasligiga kontr misol qurilgan. Keyingi yillarda bu teoremaning turli ko'rinishdagi analoglari isbotlandi. Xartogs teoremasining radial analogi 1978 yilda F. Forelli tomonidan isbotlandi.

1-teorema (Forelli). Agar $f(z)$ funksiyasi 0 nuqta atrofida C^∞ sinfga tegishli bo'lib, ixtiyoriy $l \in \mathbb{N}$ kompleks to'g'ri chiziq uchun f/l kesim birlik doiraga analitik davom qildirilsa, u holda $f(z)$ birlik $B(0,1)$ sharda golomorfdir.

Misol. $f(z_1, z_2) = \frac{z_1^{k+1} \bar{z}_2}{z_1 \bar{z}_1 + z_2 \bar{z}_2}$ funksiya 0 nuqtada k - marta silliq,

$f \in C^k$, ixtiyoriy $l \in \mathbb{N}$ uchun f/l ko'phad. Lekin funksiya 0 da golomorf emas.

1987 yilda R. Madrahimov Forelli teoremasidagi $f \in C^\infty(0)$ shartni boshqa shart bilan almashtirish mimkinligini isbotladi.

2-teorema. Agar $\operatorname{Re} f(z)$ funksiyasi 0 nuqta atrofida subgarmonik bo'lib, ixtiyoriy $l \ni 0$ kompleks to'g'ri chiziq uchun f/l kesim birlik doiraga analitik davom qilsa, u holda $f(z) \in \mathcal{O}(B(0,1))$ dir.

Ushbu tezisning asosiy natijasi quyidagi

Teorema. $B(\theta, I)$ $\hat{C}^n[m \times m]$ dagi matrisaviy birlik sar bo'lsin va $F: B(\theta, I) \rightarrow \hat{C}[m \times m]$ quyidagi shartlarni qanotlantirsin.

(a) $f \in C^\infty\{\theta\}$ va

(b) Hamma f_w kesim funksiya sifatida golomorf bo'lsin

U holda $f \in H(B(\theta, I))$

Adabiyotlar ro'yxati:

L.Shleisinger. Обращение целых трансцендентных функций от матрицы. Журнал Ленинградского физико-математического общества. т 2, 1929 г. №2, стр. 38-40.

2. Лаппо-Данилевский И.А. Применение функций от матриц к теории линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. М.: Гос. изд. технико-теоретической литературы, 1957 г. 436 с.

3. Худайберганов.Г. Голоморфные функции от матриц и некоторые связанные с ними геометрические задачи комплексного анализа. Узб.мат.журнал 1991 №4 стр.51-59.

4. Худайберганов.Г. Степенные ряды и голоморфные функции от нескольких матриц. Препринт института физики Со АН СССР. Красноярск, 1988. 37 стр.

5. Г.Худайберганов, Т.Т.Туйчиев Р.М.Мадрахимов. Матрица аргументли голоморф функциялар. Хива – 2008

6. Худайберганов.Г. Ряды Лорана в матричных областях Актуальный вопросы анализа Материалы научной конференции 22-23 апреля 2016 года ст.58-59.

7. Р.Белман Введение в теорию матриц . Издательство “Наука” Москва 1969 .

8. Ланкастер П. Теория матриц. М.: Наука. 1978. 280 с.

9. Шаб ат Б.В. Введение в комплексный анализ. ч.2. М.: Наука. 1985. 464с.

10. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. М.: Наука. 1967. 576 с

11. И. М. Гельфанд «Лекции по линейной алгебре» Москва 1998

12. R. M. Madrahimov, S.Bekmetova, Sh. Xudayberganov Loran qatorining fazodagi ayrim analoglari. "Ilm sarchashmalari" 2016-5. 8-12-bet.
13. R. M. Madrahimov, Sh. Xudayberganov Loran qatorining fazodagi ayrim analogi. Научно-практический конференции. Toshkent-2017
14. R. M. Madrahimov, Sh. Xudayberganov Matritsa argumentli golomorf funksiyalar uchun Loran qatorlarining analogi. . "Ilm sarchashmalari" 2017-5. 12-15-bet.
- 15.Мадрахимов Р. М. Некоторые критерии плюригармоничности //Изв. АН УзССР. Сер. Физ. –мат. наук. – Ташкент, 1986. – №3. – С.28– 32.
- 16.Рудин У. Теория функций в единичном шаре из . –М.: Мир, 1984. – 456 с.
- 17.Forelli F. Pluriharmonicity in terme of harmonic slices // Math.Scand. – 1977. –V. 41. – P. 358– 364.
- 18.Атамуратов А.А., Ваисова М.Д. Мероморфное продолжение функций вдоль пучка комплексных прямых// Илм сарчашмалари. – Урганч, 2010. – № 5. – С. 11– 16.
19. Atamuratov A.A., Vaisova M.D. On the meromorphic extension along the complex lines //TWMS Jour. Pure Appl. Math., V.2, N.1, 2011, pp.10-16.

